

**РЕФОРМА СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РОССИИ И ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ПРЕДПРИЯТИЙ**
**THE REFORM
OF THE SYSTEM OF SOCIAL
REGULATION IN RUSSIA
AND THE PRIORITIES
FOR THE DEVELOPMENT
OF LABOR COLLECTIVES
OF ENTERPRISES**

Г.Б. КЛЕЙНЕР

Член Президиума ВЭО России, заместитель
научного руководителя Центрального
экономико-математического института
РАН (ЦЭМИ РАН), член-корреспондент
РАН, академик РАЕН, д.э.н., профессор

G.B. KLEINER

Member of the Presidium of the VEO of Russia,
Deputy Research Director of the Central
Economics and Mathematics Institute of the
Russian Academy of Sciences (CEMI RAS),
Corresponding Member of the RAS, academician
of the RANS, Doct. Sci. (Econ.), Professor

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются проблемы развития социальной сферы в Российской Федерации. Приводятся основные положения предлагаемой реформы системы социального регулирования в РФ. Указываются требования, предъявляемые к системе основных документов социального регулирования, в числе которых выделяются «Социальная доктрина Российской Федерации»; «Социальная стратегия России» на среднесрочный период; «Социальная политика РФ» на конкретный год; «Социальные программы России» (по отдельным направлениям социального развития страны). Показывается, что одним из приоритетных направлений реформы социального регулирования должна стать система мер по качественному улучшению условий трудовой и пост-трудовой жизнедеятельности человека.

ABSTRACT

The article deals with the problems of the development of the social sphere in the Russian Federation. The main provisions of the proposed reform of the social regulation system in the Russian Federation are given. Requirements for a system of primary documents of social regulation, including the «Social Doctrine of the Russian Federation»; «Social Strategy of Russia» for the medium term; «Social Policy of the Russian Federation» for a specific year; «Social programs of Russia» (in separate directions of social development of the country) are specified. It is shown that one of the priority directions of the reform of social regulation should be a system of measures for the qualitative improvement of conditions of labor and post-labor activity of a person.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Система социального регулирования, социальная доктрина, социальная политика, развитие трудовых коллективов предприятий.

KEYWORDS

Social regulation system, social doctrine, social policy, development of labor collectives of enterprises.

Социальная политика государства, субъектов Федерации, муниципальных образований, предприятий и организаций — одна из сфер социально-экономического регулирования, требующих в настоящее время особого внимания ученых и политиков. В течение многих лет Россия не выполняет конституционные обязательства по строительству социального государства, «политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Конституция Российской Федерации, ст. 7, п. 1). Поэтому государственная социальная политика — не просто один из видов государственной политики наряду с финансово-экономической, научно-технической, промышленной и иными видами политики, но ключевое звено в системе общественно-государственного регулирования развития страны. Неудовлетворительное состояние социальной сферы народного хозяйства детально и полно охарактеризовано в недавней книге академика А.Г. Аганбегяна «О приоритетах социальной политики» (Аганбегян, 2018), своеобразном катехизисе для каждого экономиста и руководителя на всех уровнях народного хозяйства. Книга наполнена огромным количеством содержательных данных, отражающих основные показатели социальной сферы России, включая такие области, как занятость и безработица, доходы и неравенство, образование

и пенсионное обеспечение, здравоохранение и демография и др. В целом книгу А.Г. Аганбегяна можно рассматривать как уникальную и всеобъемлющую базу данных, касающихся уровня и качества социальной жизни россиян. Вместе с тем программная часть данного издания может быть существенно расширена и углублена. А.Г. Аганбегян в качестве магистрального направления совершенствования социальной политики рассматривает изменение соотношения между усилиями государства и вкладом населения в социальное развитие и обеспечение. Перспективы здесь связываются с развитием сферы частно-государственного партнерства, постепенным переходом к накопительной системе пенсионного обеспечения, расширением перечня платных услуг в условиях повышения доходов граждан. По нашему мнению, предлагаемые в книге мероприятия могут оказаться эффективными только при включении социальной программы в широкий контекст перехода страны к системному социально-экономическому регулированию на базе основных положений Закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (О стратегическом планировании <...>, 2014). Закон, как известно, был принят в 2014 г., однако его реализация до сих пор тормозится в связи с необходимостью преодоления различных институциональных, функциональных и методических препятствий. Возможно, что выходом из сложившегося положения могло бы стать системное соединение мировоззренческих концепций стратегического планирования и управления и целевых установок социального развития страны. Социальное содержание стратегического планирования и управления в этом случае могло бы сыграть роль своеобразного «каркаса» новых взаимоотношений между обществом и государством, между

инициативой и указанием, между решением текущих задач и предотвращением будущих проблем. Основным направлением реформирования социально-экономической сферы должен стать переход от отдельных, слабо взаимосвязанных, случайно распределенных во времени и недостаточно продуманных мероприятий, реформ и программ, касающихся социального развития, к разработке и реализации целостной в социально-экономическом пространстве и устойчивой во времени системы *социального регулирования* в России.

Согласно системной экономической теории, жизнеспособность любой социально-экономической системы обеспечивается наличием в ней четырех составляющих — проектов, процессов, объектов и сред (Клейнер, 2013а). В совокупности локализованные в пространстве и времени проекты; распределенные по всему доступному пространству и локализованные во времени процессы; локализованные в пространстве и распределенные во времени объекты и распределенные по всему доступному пространству и времени среды составляют фундамент функционирования социально-экономической системы. В случае системы социального регулирования такими составляющими должны быть:

- набор программных документов, указывающих цели и задачи системы социального регулирования и мероприятия, направленные на решение задач социального регулирования (программно-проектная подсистема);
- механизмы и процессы, обеспечивающие функционирование системы социального регулирования (процессная подсистема);
- организационные объекты (структуры), ответственные за реализацию социальной политики (объектная подсистема);

- политико-идеологические принципы и установки, направленные на создание благоприятной общественной среды для реализации программ социального регулирования (средовая подсистема).

Предлагается следующая система документов, определяющих основные направления и задачи системы социального регулирования (см. также Львов, 2005; Клейнер, 2005; Клейнер, 2009):

- «Социальная доктрина Российской Федерации»;
- «Социальная стратегия России» на среднесрочный период;
- «Социальная политика РФ» на конкретный год;
- «Социальные программы России».

«Социальная доктрина России» является базовым документом всей системы социального регулирования. Срок действия «Социальной доктрины России» изначально не ограничивается, но ее содержание может быть скорректировано в случае существенных изменений во внутреннем социально-экономическом состоянии страны, в том числе ее социальной сферы, или положения страны в мире. Содержание «Социальной доктрины России» конкретизируется в документах «Социальная стратегия России» на среднесрочный период (3 года) и «Социальная политика РФ» (1 год), определяющих конкретные целевые нормативы социального развития и процедуры достижения объявленных целей. В документе «Социальные программы России» отражается программно-целевой аспект социального регулирования и характеризуются федеральные и региональные программы, направленные на реализацию положений «Социальной доктрины» в конкретных сферах функционирования народного хозяйства и жизнедеятельности социума.

Поскольку документ «Социальная доктрина России» является новым в структуре основополагающих документов социально-экономического развития России, остановимся кратко на основных элементах процесса подготовки «Социальной доктрины».

Согласно Положению о **Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации** (Постановление <...>, 2012) функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых отношений, занятости населения и безработицы, трудовой миграции, социальной защиты населения и др. возложены на **Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации**.

В соответствии с этим проект «Социальной доктрины Российской Федерации» должен, по нашему мнению, разрабатываться первоначально **Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации**. В процессе разработки проекта целесообразно объявление конкурса в научно-экспертном сообществе по разработке начальной версии «Социальной доктрины». По итогам конкурса в распоряжении Министерства окажется ряд альтернативных проектов «Социальной доктрины», отражающих точки зрения ведущих групп ученых и экспертов в данной сфере. Министерство в кооперации с научно-экспертным сообществом готовит единый проект «Социальной доктрины». Далее подготовленный проект «Социальной доктрины» проходит общественно-государственное обсуждение на слушаниях

в Общественной палате РФ и обеих палатах Федерального Собрания РФ, в Администрации Президента РФ, в аппарате Уполномоченного по правам человека РФ и др. Министерство **труда и социальной защиты Российской Федерации** готовит согласованный вариант «Социальной доктрины Российской Федерации» с учетом высказанных мнений, который утверждается указом президента страны. Президент обращается к народу России с «Социальным посланием», содержащим основные тезисы «Социальной доктрины». При необходимости существенной корректировки «Социальной доктрины» президент обращается к народу России с соответствующим посланием по вопросу о внесении изменений в «Социальную доктрину Российской Федерации». Контроль за реализацией «Социальная стратегия России» и ее соответствием «Социальной доктрине Российской Федерации» осуществляется системой общественных плат России, включающей Общественную палату РФ и общественные палаты субъектов Федерации. На эти же институты возлагается контроль за реализацией социальной политики РФ и ее соответствием двум указанным документам — «Социальной доктрине Российской Федерации» и «Социальной стратегии России».

В формировании, реализации и контроле исполнения социальной политики должны участвовать в качестве субъектов все ветви и органы государственной власти в РФ, органы местного самоуправления, общественные организации и общество в целом, работодатели, научно-экспертное и бизнес-сообщество. В свою очередь, объектами социальной политики должны стать все категории и слои населения, общественные и территориальные организации и группы, а также отрасли социальной сферы.

По содержанию «Социальная доктрина России» должна базироваться на следующих фундаментальных положениях.

1. Краеугольным камнем «Социальной доктрины России» является концепция тесной взаимосвязи экономических и социальных аспектов жизни страны как единого целого. Для устойчивого бескризисного развития страны в *долгосрочном* плане социальные и экономические аспекты должны рассматриваться как неразделимо взаимосвязанные между собой. Экономические и социальные показатели выступают при этом как *составляющие единого критерия* развития страны. В *среднесрочном* плане социальное развитие должно признаваться обществом и государством как самостоятельная ценность, *критерий* оценки достигнутого успеха во всех сферах. В *краткосрочном* плане параметры социального развития выступают в качестве *ограничений* для принятия экономических решений.

2. Социальные проблемы населения страны должны решаться, как правило, в пределах ее территории и с использованием ресурсов России. Поощрение массовой эмиграции как средства решения социальных проблем страны не допускается.

3. Миссией государства в сфере социального регулирования является создание и улучшение условий для жизнедеятельности и развития существующего поколения и для неограниченно продолжающегося преемственного функционирования общества и экономики на данной территории. Государство служит защитником и гарантом территориальной и временной целостности страны, ее суверенитета, независимости и укрепления потенциала развития. Разработка социальных программ и планов, решение социальных проблем и социальное развитие в целом

должно осуществляться на основе солидарного взаимодействия государства, общества, экономики и бизнеса. Следует стремиться к обеспечению взаимной ответственности государства и общества, общества и экономики, экономики и бизнеса, бизнеса и государства (Клейнер, 2013b).

Формирование системы социального регулирования должно базироваться на следующих основных принципах.

1. *Принцип стратегической целенаправленности.* Социальная политика государства должна иметь долгосрочный стратегический характер; предусматривать последовательность, целенаправленность и недопущение существенных социальных конфликтов, опору на институты гражданского общества; учитывать инерционность социальной системы и данные мониторинга результатов реализации политики.

2. *Принцип системности.* Решения, принимаемые в отношении функционирования и развития социума, должны представлять полную и непротиворечивую систему, соответствовать ориентирам «Социальной доктрины Российской Федерации», целям социальной политики и быть скоординированными между собой и с решениями в сфере экономики, политики и права. Государственная социальная политика должна быть увязана с экономической, финансовой, образовательной, инновационной и другими видами государственной политики. Социальные реформы должны быть органической частью системной социальной политики.

3. *Принцип социальной справедливости.* Следует стремиться к реализации принципа социальной справедливости, включая установление более высокой оплаты за более сложный, требующий большей подготовки и сопряженный с большей ответственностью труд. Повышение уровня социальной справедливости в обществе при прочих равных

условиях способствует консолидации общества, повышению социальной ответственности его членов и экономическому росту страны. Рост числа нарушений принципа социальной справедливости снижает уровень трудовой мотивации и, как следствие, потенциал экономического роста.

4. *Принцип сочетания социальной свободы, ответственности и гарантий.* Следует обеспечить оптимальное (для данного периода в развитии страны) сочетание личной социальной свободы, личной социальной ответственности каждого гражданина и государственных социальных гарантий при безусловном обеспечении их минимальных уровней, определяемых принятыми социальными стандартами. Минимальный уровень гарантий должен обеспечивать гражданину доход, превышающий прожиточный уровень для данной местности и данной категории граждан (с учетом затрат на жилье). Минимальный уровень ответственности гражданина должен определять его лояльность по отношению к соблюдению требований федеральных и местных законов, уплаты налогов, соблюдения норм социального общежития. Минимальный уровень свободы для гражданина должен предусматривать возможность свободного выбора между принятием государственной социальной поддержки или отказом от нее.

5. *Принцип демократичности.* Каждый дееспособный гражданин должен иметь возможность участвовать в формировании государственной социальной политики и контроле за ее выполнением. Важнейшие социально ориентированные решения должны приниматься на основе общественного консенсуса.

6. *Принцип гуманитарности.* Конституционные права человека имеют наивысший приоритет, в том числе по сравнению с правами собственности.

Переход к новой системе социального регулирования сопряжен с решением множества проблем. В течение многих лет во главу угла социально-экономического регулирования ставились цели повышения уровня экономического развития, эффективности использования ресурсов, увеличения темпов экономического роста. На микроуровне основным мерилom жизненного успеха оказывались полученные доходы вне зависимости от способа их получения. Индивидуализм как идеология занял господствующее место, оттеснив коллективизм и социальную справедливость. Представляется, что путь к социальному государству пролегает через качественное изменение условий трудовой и посттрудовой жизнедеятельности человека. Именно это направление должно стать приоритетным при создании новой системы социального регулирования в России.

Уровень социального самочувствия граждан РФ в значительной степени определяется системой трудовых взаимоотношений на каждом рабочем месте. Здесь выделяются следующие подсистемы.

1. Макроуровень предприятия:

- взаимоотношения между внешними собственниками и менеджментом предприятия;
- взаимоотношения между менеджментом и рядовыми работниками;
- взаимоотношения между специалистами и рядовыми работниками;
- взаимоотношения между собственниками и специалистами предприятий (Дементьев, Качалов, Клейнер и др., 2017).

2. Мезоуровень предприятия:

- горизонтальные взаимоотношения между членами в локальных трудовых коллективах;
- вертикальные взаимоотношения в малых социальных группах («начальник — подчиненные»);

3. Микроуровень предприятия:

- восприятие работником взаимоотношений «работник — производственный коллектив», «работник — трудовой коллектив»;
- восприятие работником общего социального климата на данном предприятии («работник — предприятие»).

Улучшение условий трудовой жизни работников предприятий оказывает существенное влияние и на социальное самочувствие граждан, выходящих на пенсию по старости. Проекция трудовых отношений «работник — работник», «работник — производственный коллектив», «работник — предприятие» на посттрудовой период влияет на социальное самочувствие пенсионеров не в меньшей степени, чем размер их пенсионного обеспечения. Независимо от того, какая система пенсионного обеспечения — распределительная или накопительная — будет доминирующей, инвестиции в улучшение трудовой жизни вносят существенный вклад в общий уровень социального самочувствия в стране.

Реформирование социальной сферы на предприятиях должно предусматривать мониторинг и анализ указанных взаимоотношений. При этом объектом социального регулирования должны быть: а) конкретные работники предприятия; б) производственные коллективы предприятия; в) трудовой коллектив предприятия в целом. Понятие «управление персоналом» должно органически сопрягаться с понятиями «управление коллективом», «управление социальной группой», «управление социальным слоем».

Сегодня на российских предприятиях большинство работников лишены возможности не только добиваться реализации своих интересов, но и формировать организационные структуры, выражающие такие интересы. Профессиональные союзы, как правило, отделены от работников предприятий и не имеют рычагов воздействия на их собственников и менеджеров. Уровень внутрифирменной демократии крайне низок. Все это оказывает давление на социальное самочувствие российских граждан, снижает мотивацию и, как следствие, производительность труда.

Развитие социальной сферы предприятий на всех внутрифирменных уровнях иерархии (макро-, мезо-, микроуровни) должно стать приоритетной задачей реформы системы социального регулирования в РФ.

Изложенные в данной статье положения, касающиеся реформирования регулирования социальной сферы РФ, основаны на идеях солидарной и нравственной экономики, разработывавшихся научной школой академика Д.С. Львова ((Львов, 2002), см. также (Клейнер, 2012)). В настоящее время им противостоят идеи либерального взгляда на экономику, пропагандировавшиеся Е.Т. Гайдаром и его последователями. Эти взгляды в значительной степени разделяются многими членами Правительства РФ и Администрации Президента РФ. С достаточной полнотой эти взгляды применительно к сегодняшнему состоянию и перспективам развития экономики России были представлены на последнем «Гайдаровском форуме», состоявшемся в январе 2019 г. Вместе с тем концепции «львовской» школы экономистов до сих пор не имеют адекватного представительства в научно-экспертном сообществе. В связи с этим целесообразно, по нашему мнению, создать трибу-

ну для концентрированного выражения альтернативной по отношению к либеральной позиции широкого круга экономистов. Такой трибуной мог бы стать, условно говоря, «Львовский форум», где в условиях свободной дискуссии могли бы быть обсуждены варианты экономической идеологии, в наибольшей степени отвечающие истории, сложившейся в России ситуации и желательным направлениям развития экономики и общества России.

Библиографический список

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. — Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 08.06.2019).
2. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: <http://www.pravo.gov.ru/> (дата обращения: 08.06.2019).
3. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 № 610 «Об утверждении Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации» [Электронный ресурс]: (с изм. и доп.) // Гарант: [сайт информ.-правовой компании]. — Режим доступа: <https://base.garant.ru/70192438/> (дата обращения: 08.06.2019).
4. Аганбегян А.Г. О приоритетах социальной политики. — М.: Дело, 2018. — 512 с.
5. Дементьев В.Е., Качалов Р.М., Клейнер Г.Б., Королев О.П., Нагрудная Н.Б., Хабибуллин Р.И. Коллективные формы хозяйствования в современной экономике. — М.: ИД «Научная библиотека, 2017. — 356 с.
6. Клейнер Г.Б. К проблеме формирования и реализации социальной доктрины России // Актуальные проблемы управления — 2005: материалы Международной научно-практической конференции

- (26–27 октября 2005 г.) / [редкол.: А.Г. Поршнева и др.]. — М.: Государственный университет управления, 2005. — Вып. 5.
7. Клейнер Г.Б. Аксиоматика академика Львова: императивы реконструкции // Экономика. Налоги. Право. — 2012. — № 5. — С. 23–33.
 8. Клейнер Г.Б. Системные принципы формирования социальной доктрины России // Уровень жизни населения регионов России. — 2009. — № 1–2. С. 21–22.
 9. Клейнер Г. Системная экономика как платформа развития современной экономической теории // Вопросы экономики. — 2013. — № 6. — С. 4–28. — (а).
 10. Клейнер Г. Какая экономика нужна России и для чего? // Вопросы экономики. 2013. № 10. С. 4–27. — (б).
 11. Львов Д.С. О социальной доктрине России // Экономическая наука современной России. — 2005. — С. 7–9.
 12. Львов Д.С. Экономика развития. — М.: Экзамен, 2002. — 511 с.

List of References

1. Konstitucija Rossijskoj Federacii [Jelektronnyj resurs] // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii. — Rezhim dostupa: <http://www.pravo.gov.ru/> (data obrashhenija: 08.06.2019).
2. O strategicheskom planirovanii v Rossijskoj Federacii: Federal'nyj zakon ot 28 ijunja 2014 g. № 172-FZ // Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii. Rezhim dostupa: <http://www.pravo.gov.ru/> (data obrashhenija: 08.06.2019).
3. Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 19.06.2012 № 610 «Ob utverzhdanii Polozhenija o Ministerstve truda i social'noj zashhity Rossijskoj Federacii» [Jelektronnyj resurs]: (s izm. i dop.) // Garant: [sajt inform. —pravovoj kompanii]. — Rezhim dostupa: <https://base.garant.ru/70192438/> (data obrashhenija: 08.06.2019).
4. Aganbegjan A.G. O prioritetah social'noj politiki. — М.: Delo, 2018. — 512 с.

5. Dement'ev V.E., Kachalov R.M., Klejner G.B., Korolev O.P., Nagrudnaja N.B., Habibullin R.I. Kollektivnye formy hozjajstvovaniya v sovremennoj jekonomike. — M.: ID «Nauchnaja biblioteka, 2017. — 356 s.
6. Klejner G.B. K probleme formirovaniya i realizacii social'noj doktriny Rossii // Aktual'nye problemy upravleniya — 2005: materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (26–27 oktjabrja 2005 g.) / [redkol.: A.G. Porshnev i dr.]. — M.: Gosudarstvennyj universitet upravleniya, 2005. — Vyp. 5.
7. Klejner G.B. Aksiomatika akademika L'vova: imperativy rekonstrukcii // Jekonomika. Nalogi. Pravo. — 2012. — № 5. — S. 23–33.
8. Klejner G.B. Sistemnye principy formirovaniya social'noj doktriny Rossii // Uroven' zhizni naselenija regionov Rossii. — 2009. — № 1–2. S. 21–22.
9. Klejner G. Sistemnaja jekonomika kak platforma razvitija sovremennoj jekonomicheskoj teorii // Voprosy jekonomiki. — 2013. — № 6. — S. 4–28. — (a).
10. Klejner G. Kakaja jekonomika nuzhna Rossii i dlja chego? // Voprosy jekonomiki. 2013. № 10. S. 4–27. — (b).
11. L'vov D.S. O social'noj doktrine Rossii // Jekonomicheskaja nauka sovremennoj Rossii. — 2005. — S. 7–9.
12. L'vov D.S. Jekonomika razvitija. — M.: Jekzamen, 2002. — 511 s.